

SISTEMA DE TRANSLITERAÇÃO IAST

Guia operacional de pronúncia

Rubens Turci

Este compêndio adota o Sistema Internacional de Transliteração do Sânscrito (IAST) para a escrita dos termos originais. Isso significa que certas palavras aparecem com sinais diacríticos – como em *Kṛṣṇa*, *śraddhā*, *hṛdaya*, *Ṛta*, *dhyāna* – a fim de preservar distinções sonoras próprias do sânscrito.

O objetivo deste guia não é exigir do leitor domínio técnico da língua, mas oferecer uma referência estável, clara e digna para a leitura dos principais termos utilizados ao longo da obra e da disciplina **CMT014 – A Arte e a Ciência da Meditação e da Contemplação**. A pronúncia aqui indicada é apenas aproximada, pensada para o português do Brasil. Seu critério não é o virtuosismo filológico, mas a fidelidade suficiente para que os termos tradicionais sejam lidos com coerência, inteligibilidade e respeito.

O uso do IAST permite registrar com mais precisão diferenças que a escrita simplificada tende a apagar. Assim, por exemplo, *Kṛṣṇa* não é apenas uma forma ornamentada de “Krishna”, mas uma grafia tecnicamente mais precisa; do mesmo modo, *śraddhā* não se reduz a “sraddha”, e *Ṛta* não se confunde com um simples “Rta”. Os diacríticos ajudam, portanto, a preservar a integridade formal dos termos.

Indicações práticas de pronúncia

As indicações abaixo são aproximações pedagógicas para leitores de português brasileiro. Elas não substituem uma descrição fonética completa,

mas oferecem uma orientação prática para a leitura dos termos sânscritos utilizados no compêndio.

Leitura aproximada de termos recorrentes

- Bhagavad Gītā – bagavad guīta
- Kṛṣṇa – krishna
- śraddhā – xraddhâ
- hṛdaya – hridâya
- Ṛta – rita
- dhyāna – dhiâna
- saṃvāda – samvâda
- saṃskāra – samskâra
- prāṇāyāma – pranâyâma
- cakra – tchakra
- Śiva – xiva
- Śānti – xânti

Vogais e ditongos

- a – som breve, próximo de “â”: karma – kârma.
- ā – som prolongado, próximo de “â” longo: prāṇa – prânâ.
- i – como em “vida”: Śiva – xiva.
- ī – “i” prolongado: Gītā – guīta.
- u – como em “luz”: guru – guru.
- ū – “u” prolongado: sūtra – sûtra.
- ṛ – aproxima-se de “ri” breve: hṛdaya – hridâya; Ṛta – rita.
- ṛī – forma longa de ṛ, muito rara.
- e – som fechado, como em “dedo”: deva – dêva.
- ai – como em “pai”: maitreya – maitrêya.
- o – som fechado, como em “povo”: Oṃ – om.
- au – como em “nau”: Aum – aum.
- ṃ – nasaliza a vogal anterior: saṃsāra – sansâra.
- ḥ – sopro final sutil, como em “ah!”: namaḥ – nâmah.

Consoantes e modificadores

(Para consoante seguida de h, há um leve sopro de ar depois do som principal.)

- k – como em “casa”: karma – kârma.
- kh – k com leve sopro: kha.

- g – como em “gato”: guru – guru.
- gh – g com leve sopro: ghoṣa – ghôxa.
- ñ – nasal de garganta, como em “tango”: Gaṅgā – gangâ.
- c – como “tch”: cakra – tchakra.
- ch – tch com leve sopro: chandra – tchandra.
- j – próximo de “dj”: japa – djapa.
- ñ – como “nh”: jñāna – nhânâ.
- ṭ – t retroflexo, com a língua recolhida: koṭi – kôti.
- ḍ – d retroflexo: ḍamaru – dâmaru.
- ṇ – n retroflexo: prāṇa – prânâ.
- t – t dental: tattva – tattva.
- th – t dental com leve sopro: ratha – ratha.
- d – d dental: deva – dêva.
- dh – d dental com leve sopro: dharma – dharma.
- n – como em “nada”: nāma – nâmâ.
- p – como em “pato”: pāda – pâda.
- ph – p com leve sopro; não é “f”: phala – phala.
- b – como em “bola”: bala – bâla.
- bh – b com leve sopro: bhakti – bhakti.
- m – como em “mão”: mantra – mantra.
- y – como “i” semivogal: yoga – ioga.
- r – r brando, como em “carícia”: rāja – râja.
- l – como em “lua”: loka – lôka.
- v – entre “v” e “u” suave: vāyu – vâyu.
- ś – próximo de “x” em “xícara”: Śiva – xiva.
- ṣ – som próximo de “x”: Kṛṣṇa – krishna.
- s – como “ss”: satya – satya.
- h – sopro inicial, próximo do “r” aspirado de “rampa” em muitas pronúncias brasileiras: hari – hari.

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2016.
(Atualizado em 02.07.26.)

Versão clean.

Portal: Śraddhā Yoga Darśana — <https://www.sraddhayogadarsana.org/>

Licença: Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional, salvo indicação em contrário.